

OTA-ONA TARBIYASI - FARZAND UCHUN NAMUNA BELGISIDIR

L.M.Qaraxonova

Qori Niyoziy nomidagi TPMI bo‘lim mudiri, p.f.f.d (PhD), katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510752>

Diyorimizda oila ma’naviyati va madaniyati asrlar davomida o‘ziga xos tarzda shakllangan. Vatanga, ota-onaga sodiqlik va fidoyilik o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi. Bular zaminida yoshlarga oilada, ta’lim maskanlarida, mahallalarda beriladigan ta’lim tarbiya yotadi. Shuning bilan birgalikda farzand tarbiyasidagi eng muhim omil bu – ota-ona tarbiyasi, ularning farzandiga qilgan e’tiboridir. Xalqimizda “Qush uyasida ko‘rganini qiladi”, degan maqol bejiz aytilmagan.

Serfarzandlik va bolajonlik; kattalarga hurmat, kichiklarga muruvvat; erkaklarning oiladagi yuqori mavqei, ayollarning royishligi; oila va nikohning muqaddasligiga e’tiqod; ota-onalarning farzandlar oldidagi hamda farzandlarning ota-onalar oldidagi burch va mas’uliyatining muhim qadriyat sifatida e’tirof etilishi; oila sha’ni va obro‘sining avaylab asralishi; kelin va qaynona munosabatlarining o‘ziga xosligi; katta oilalarda bobo va buvilarning rahnamoligi; qarindoshlar, qo‘ni – qo‘shnilar, mahalla – ko‘y oldidagi majburiyatini teran his qilish kabi o‘zbek oilasiga xos bunday xususiyatlar zahirida sharqona tarbiya ta’limotlari yotadi.

O‘zbek oilasida farzandlar dunyoga kelishi bilan ular taqdiriga befarq bo‘lmaslik orqali ota-onalar zurriyodlarining qobil va aqlli, imon-e’tiqodli, sog‘-salomat voyaga yetishi ustida jon kuydiradilar.

O‘zbek oilasida avlodlardan meros shunday tarbiya mezonlari va an’analari mavjudki, ularning hayotiyligi va bardavomligi bois millatimiz ma’naviyati yuksak pog‘onalarga ko‘tarilmoqda. Lekin shuni e’tirof etmoq lozimki, bugungi kunda fuqarolarning huquqiy, tibbiy, iqtisodiy, ma’naviy madaniyati darajasini davr talabiga to‘la javob beradi, deb bo‘lmaydi. Ba’zi yoshlarning nikohdan o‘tmasdan oila qurishlari, meros taqsimotida akauka, opa-singillar o‘rtasida paydo bo‘layotgan nizolar, er-xotin nikohini bekor qilish jarayonidagi noroziliklar, ovsinlar, qaynona-kelin o‘rtasida uy-joy taqsimotidagi janjallar huquqiy savodxonlik va ma’naviy madaniyat darajasining pastligi tufayli sodir bo‘lmoqda.

Oilada bo‘ladigan bunday noxush holatlarning oldini olishning asosiy yo‘li, avvalo, ota-onalarning huquqiy, ma’naviy-axloqiy bilim va madaniyatini shakllantirishdir. Buning uchun korxonalar va tashkilotlarda, mahalla va turar joylarda muntazam faoliyat ko‘rsatadigan o‘quv kurslari va “Ota-onalar universitetlari” faoliyati samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqdir. Chunki yuksak huquqiy madaniyatga ega bo‘lgan, ma’rifatli ota-onalargina farzandlarini har tomonlama yetuk kishilar qilib tarbiyalashi mumkin.

“Ota-onalar universiteti” – ota-onalarni bola tarbiyasi ilmidan voqif qiluvchi, sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantiruvchi, aholining ma’naviy-axloqiy, tibbiy-demografik, ijtimoiy-huquqiy savodxonligi va malakasini oshiruvchi jamoatchilik maktabi hisoblanadi.

Asosiy maqsadi tinglovchilarning oila barqarorligini ta’minlash, sog‘lom turmush madaniyati, tibbiy savodxonligi, ma’naviy-axloqiy, ijtimoiy-huquqiy madaniyati darajasini oshirish, bola tarbiyasiga oid pedagogik va psixologik, shuningdek, ma’naviy-axloqiy masalalar hamda bola dunyoqarashi va mafkurasini shakllantirish, komil insonni tarbiyalashga xizmat

qiluvchi bilimlar bilan qurollantirishdan iborat.

Farzand tarbiyasi ko‘p jihatdan oiladagi muhitga, kattalarning bolani tarbiyalashga bo‘lgan munosabatiga bog‘liqligi, ota-ona bola tarbiyasi uchun jamiyat oldida mas‘ul ekanligi davlatimizning qator qonun va qarorlarida qayd etilgan. Farzandlarning ma‘nan va jismonan barkamol insonlar bo‘lib yetishishi, eng avvalo, tarbiyaga, xususan, ota-onalar tarbiyasi va sohadagi savodxonlik darajasiga bog‘liq. Bunda ota-onalarning ma‘naviy, psixologik, huquqiy, tibbiy-biologik va iqtisodiy savodxonligiga e‘tiborni kuchaytirish, ularning mazkur bilimlarni egallashlari uchun turli usul va metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir oila farzandining xulq-atvori, dunyoqarashi oiladagi muhit ta‘sirida namoyon bo‘ladi. Oiladagi ma‘naviy muhit va tarbiya tufayli bola yo mehribon va rahmdil yoki xudbin va bag‘ritosh bo‘lib voyaga yetishi mumkin. Oilaviy tarbiya masalasida xatoga yo‘l qo‘ymaslik uchun, avvalo, har qaysi xonadondagi ma‘naviy iqlimni o‘zaro hurmat, axloq-odob, insoniy munosabatlar asosiga qurish maqsadga muvofiqdir.

Farzandga mehr qo‘yish, ularning qornini to‘q, ustini but qilish o‘z yo‘liga, ammo farzandlarimizni yoshlik chog‘idan boshlab milliy tarbiya, odob-axloq, yuksak ma‘naviyat asosida voyaga yetkazish nafaqat oila uchun, balki jamiyat uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Farzand tarbiyasiga e‘tibor bermaslik nafaqat ota-onalar, butun bir oila, butun jamiyat uchun juda qimmatga tushishini ko‘pgina hayotiy misollarda ko‘rish mumkin. Demografik jarayonlarga tug‘ilish, o‘lim, tabiiy o‘shish, nikoh va ajralishlar kiradi.

Demografik jarayonlarni o‘rganish uchun birinchi navbatda bu jarayonlarni harakatlantiruvchi kuch – demografik qonuniyatlarni bilish zarur. Oila jamiyatdagi iqtisodiy, ma‘naviy va madaniy munosabatlardan tashqari o‘zaro muloqot, oiladagi psixologik muammolar, sog‘lom turmush madaniyati munosabatlarini ham ifodalaydi.

Jamiyat erkak va ayol o‘rtasidagi tabiiy munosabatlar madaniyatini tarbiyalash orqali ular o‘rtasidagi ahillikni mustahkamlashga ko‘maklashadi. Bu munosabatlar madaniyatini shakllantirish oila hayotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, bolalar salomatligi, soni va tug‘ilish muddatlarini maqsadga muvofiqlashtirishni, oilani rivojlanish jarayonini ongli ravishda boshqarishni ta‘minlaydi.

REFERENCES

1. Karakhonova L.M. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching// ISSN (E): 2795-739X. Journal Impact Factor: 8.115. Volume 20| May 2023. –P.154-158.
2. Karakhonova L.M. Independent educational activity and mechanisms of effective organization in the continuous education process// American Journal Of Applied Science And Technology// VOLUME 03 ISSUE 06 Pages: 15-21. SJIF IMPACT FACTOR (2021: 5. 705) (2022: 5. 705) (2023: 7.063).
3. L.M. Karakhonova. Organization of research activity of Schoolchildren at the lessons of biology// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 2 FEBRUARY 2023 UIF-2022: 8.2. –P. 430-438.